

Título: **A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO ANTE AS MAZELAS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO**

Autor(es): Amanda Pequeno de Brito; Anna Victória Marques de Sousa; Gabriel Nobre de Oliveira; José Pedro Campos Brito Moraes

E-mail para contato annavict33@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAP

Palavra(s) Chave(s): Ressocialização; Direitos Fundamentais; Sistema Prisional; Direito Penal; Dignidade Humana.

RESUMO

A pesquisa abrange uma crítica à respeito do sistema carcerário brasileiro; o qual é indubitável que se encontra em colapso; de modo que ante as condições subumanas as quais encontram-se os apenados; torna-se impossível que haja a ressocialização de fato. OBJETIVO: O presente resumo tem como objetivo analisar de forma sistemática e em conformidade com os dados e base teórica apresentada a função ressocializadora da pena privativa de liberdade perante o sistema carcerário brasileiro. PROBLEMA de PESQUISA: Diante dos entraves vivenciados no cárcere; far-se-á a problematização das mazelas encontradas nas unidades prisionais e sua correlação com a baixa taxa de ressocialização dos apenados. METODOLOGIA: a pesquisa deu-se; primordialmente; através do método bibliográfico; ao analisar artigos e livros. Ademais; também é documental; pois houve o tratamento analítico de reportagens e documentário acerca do tema em epígrafe. Quanto ao método da análise dos dados obtidos; fora realizada através da pesquisa multimétodos; visto que; são apresentados dados que não podem ser separados das particularidades sociais. RESULTADO: O homem é um ser político por natureza; em decorrência de sua capacidade para o logos; assim; necessita estabelecer vínculos sociais com outros seres humanos; e conseqüentemente; procurar meios que os regulem de forma harmoniosa. Contudo; quando os demais mecanismos de controle social se mostram ineficazes em apaziguar os conflitos gerados pelos homens; o Direito Penal surge como a ultima ratio de pacificação social; regulando o poder punitivo do poder estatal. Desse modo; o Estado exerce o controle social através do ius puniendi; aplicando penas privativas de liberdade aos indivíduos que cometem delitos mais graves; as quais devem estabelecer a sua função social de ressocializar e reeducar o condenado; para que este não volte a delinquir; respeitando os princípios inerentes à dignidade humana. Todavia; é cediço que a violação de direitos fundamentais acontece de forma naturalizada no cárcere; uma vez que o Estado promove o encarceramento em massa; diante da disparidade econômica e racial presente no país; sem garantir o mínimo para a subsistência humana nas unidades prisionais; acarretando; assim; na superpopulação prisional; um dos fatores determinantes para que as mazelas; sobretudo; de caráter patológico se proliferem no cárcere. Nesse viés; de acordo com os dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN); constatou-se que no ano de 2021; a população carcerária brasileira era de 673.614 mil pessoas; por outro lado; a disponibilidade de vagas nas penitenciárias do país teria acrescido em apenas 7,5%; como também; constatou-se que o Brasil ocupa uma posição alarmante no ranking mundial de países com maior índice de pessoas privadas de liberdade. Ante o exposto; é indubitável que o sistema carcerário brasileiro encontra-se em crise; causando diretamente um déficit na função social ressocializadora da pena; haja vista que a superlotação impede o acesso efetivo a assistências essenciais; como a saúde; que devem ser prestadas pelo o Estado ao detento; gerando assim o sentimento de revolta entre os apenados; que por sua vez; prejudica o processo de ressocialização e reeducação entre estes. Somado a isso; consoante aos quantitativos divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2020; verificou-se que a taxa de incidência da infecção da COVID-19 no ambiente prisional foi 62% maior que a taxa geral do país; de modo que ao analisar o dado supramencionado; restou comprovado que a deficitária prestação de assistência básica no âmbito carcerário é a razão que culminou no índice massivo de infecção do vírus da COVID-19 nas unidades prisionais; as quais encontram-se em condições extremamente precárias de subsistência. Destarte; muito embora haja o princípio da dignidade penal; o qual vislumbra resguardar o presidiário de penas que atentem contra à dignidade humana; a realidade das pessoas privadas de liberdade é totalmente diferente das conjecturas propostas neste fundamento; uma vez que é notório que os encarcerados são submetidos à condições subumanas; como a superpopulação carcerária e a insalubridade das instalações; tangentes determinantes para a proliferação dos agentes patogênicos entre os detentos. CONCLUSÃO: Nesse íterim; sob a luz dos argumentos supracitados pode-se concluir que diante do cenário catastrófico que o sistema prisional brasileiro se encontra; é inviável que haja de fato a ressocialização dos indivíduos encarcerados; visto que; não se pode apenas vislumbrar a reeducação dos detentos no plano teórico; sem garantir a efetivação dos direitos fundamentais intrínsecos à dignidade humana. Não obstante; os encarcerados são invisibilizados pelo o Estado; que se mantém omissos diante do seu dever de garantir; fiscalizar e executar as políticas públicas que zelem pela sua dignidade; promovendo assim a perpetuação da transgressão de direitos no cárcere. Logo; é de extrema urgência que haja uma reestruturação no sistema prisional brasileiro; sob pena de violação às garantias fundamentais previstas na Constituição Federal; considerando que o Poder Público não pode se escusar de promover condições que resguardem a dignidade humana do encarcerado; pois; a ressocialização e reeducação do apenado só se faz possível através da atuação efetiva do Estado.